

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УЧАЩИХСЯ

Очилова Файёза Мансуровна

Шахрисабзский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры «Теория начального образования»

fayyoza.ochilova95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709513>

Аннотация: В современной системе образования вопрос формирования национальных ценностей у учащихся имеет большое значение. Образовательный процесс – это не только воспитание, но и обеспечение развития учащихся как личности, воспитание их в уважении к культуре, истории и традициям своего народа. В данной статье мы поговорим об основных направлениях и методах, которые следует реализовывать в процессе формирования национальных ценностей у студентов.

Ключевые слова: ценность, наследие, культура, общество, национальные ценности, дружба, сотрудничество, нравственное воспитание, патриотический дух, фольклорные события, традиции.

Важно предоставить студентам возможность узнать об историческом наследии, культуре и обычаях своего народа. Для этого важно, чтобы в школах проводились уроки истории, культурные мероприятия, выставки и семинары. Знакомство учащихся с великими личностями, историческими событиями и культурными достижениями своего народа повышает их чувство гордости за свою страну. Наряду с национальными ценностями важно формировать у студентов этические нормы. Обучение учащихся моральным ценностям справедливости, честности, ответственности и гуманности поможет им выбрать правильный путь в жизни. Для достижения этой цели необходимо проводить уроки нравственного воспитания в школах, давать учащимся возможность учиться делать этический выбор через проблемные ситуации. Проведение мероприятий, направленных на развитие у студентов взаимоуважения, дружбы и сотрудничества, поможет улучшить их социальные навыки.

Образовательный процесс играет важную роль не только в предоставлении знаний, но и в воспитании подрастающего поколения в национальном духе и самосознании. И формирование национальных ценностей в образовании воспитанников является актуальным вопросом

на сегодняшний день. К национальным ценностям относятся культурное наследие, обычаи и историческая память своего народа, язык, религия, социальное происхождение, традиции этой земли. Приобщение учащихся к национальной культуре поможет им понять себя. Учащиеся знакомятся с богатой культурой своего народа на уроках национального искусства, музыки, танцев и традиций в учебных заведениях.

В процессе воспитания учащихся он играет важную роль в формировании национальных ценностей, привитии им патриотизма, уважения к культуре, традициям и обычаям. Этот процесс включает в себя несколько ключевых аспектов.

Изучение национальной культуры и истории: Обучая учащихся истории, культуре, обычаям и традициям своего народа, можно повысить их гордость и уважение к своей нации. Эта цель может быть достигнута с помощью уроков истории, культурных мероприятий, выставок и других мероприятий в школах.

Язык и литература: Повышение интереса учащихся к языку, литературе и культуре посредством изучения и развития узбекского языка, являющегося государственным языком Узбекистана, а также преподавания произведений ведущих деятелей узбекской литературы. Через национальный язык и литературу учащиеся узнают образ мышления и эмоции своего народа. Используя образцы узбекской литературы, классических и современных произведений, студенты разовьют свои эстетические чувства и получат более глубокое понимание национальных ценностей. Через язык сохраняется и передается из поколения в поколение национальное наследие и ценности.

Патриотическое воспитание: Важно привить студентам дух патриотизма, научить их служить своей стране, испытывать чувство ответственности за ее историю и будущее. Эти ценности, в свою очередь, играют важную роль в воспитании их как активных, ответственных и трудолюбивых людей в обществе. С этой целью могут быть организованы различные ежегодные праздники, памятные мероприятия и уроки военно-патриотической науки. Особое внимание следует уделять развитию этих ценностей на занятиях и в различных видах деятельности.

Уважение к традициям: Следует проводить обучение учащихся национальным обычаям и обычаям, проведение мероприятий, направленных на их сохранение и развитие, таких как национальные

праздники, фольклорные мероприятия и другие культурные мероприятия.

Нравственное воспитание: это процесс формирования у личности моральных норм, ценностей и принципов, который определяет, как человек ведет себя в социальной жизни. Нравственное воспитание студентов играет важную роль в их личностном и общественном развитии. Важно формировать у студентов такие этические нормы, как национальные ценности, ответственность, справедливость и честность, готовить их к активному участию в общественной жизни.

Сотрудничество с родителями и обществом: Установление сотрудничества с родителями и обществом в образовательном процессе, вовлечение их в образовательный процесс, ориентация на совместное развитие национальных ценностей. Это сотрудничество оказывает положительное влияние на личностное, социальное и академическое развитие студентов. Развитие взаимодействия и сотрудничества между родителями, образовательными учреждениями и широкой общественностью будет способствовать повышению качества образования и обеспечению удовлетворенности учащихся. Родители играют важную роль в воспитании своих детей в нравственности и моральных ценностях. Их поведение и ценности влияют на становление их детей как личностей. Крайне важно, чтобы родители принимали активное участие в воспитании своих детей. Это, в свою очередь, повышает их мотивацию к чтению и обучению и помогает им тесно общаться с учителями.

В нашей стране более эффективно организуется работа по повышению духовности молодежи и дальнейшему развитию у нее чувства духовного совершенства. То есть, сегодня, в нашей прессе, средствах массовой информации, литературе, кино и театре в целом, вечная история наших предков, внесших большой вклад в развитие мира в области искусства, на этой основе проводится важная работа по повышению чувства гордости в сердцах нынешнего поколения за свое духовное наследие.

В учебных заведениях, которые являются важной частью духовного образования, наблюдается значительный рост этой работы. Проведение уроков по предметам «Образование» и «Методика преподавания дисциплины» в школах и профессионально-технических училищах и высших учебных заведениях, являющихся центром образования, является

важным фактором дальнейшего обогащения их духовного кругозора, формирования качеств, присущих нашим национальным ценностям.

«Если тело жизни общества — это экономика, то его душа и дух — это духовность. Первое – это сильная экономика, основанная на рыночных принципах. Второе – сильная духовность, основанная на богатом наследии наших предков и национальных ценностях», «Идеология нового Узбекистана, которую мы создаем, будет идеей добра, гуманизма, гуманизма. В их основе лежат несколько тысячелетних жизненных концепций и ценностей нашего народа, сказал Президент.

Только та страна, которая принимает и разделяет такие общечеловеческие ценности, как гуманность, добро и честность, может быть близка и понятна народам всего мира и принята в мировое сообщество. Только с ними можно установить равноправные, взаимовыгодные отношения.

Представление человека о национальности – это не только представление, но и чувство. Это чувство воплощается в человеке в виде понимания и переживания истории, психики, современного состояния и особенностей нации. Без национального сознания и гордости человеку трудно представить, что он понимает национальные ценности, не чувствуя, к какой национальности он принадлежит. Пока существуют нации, национальные идеологии, национальные отношения, национальные чувства, национальные ценности будут сохраняться. Всякая попытка лишить народ национальных ценностей является величайшим преступлением перед историей и человечеством.

Ценности – это богатство нашего общества, наша национальная гордость, уважение к национальным ценностям – главное звено уважения к самой нации. Наши национальные ценности, формировавшиеся на протяжении тысячелетий, в сочетании с культурными и духовными богатствами, созданными в современную эпоху, ускорят наше развитие, внесут вклад в обеспечение идеологического и духовного очищения. Поэтому сохранение ценностей, их защита и возвышение имеют большое значение как в жизни человека, так и в развитии общества.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева Верховному Меджлису «Слово народа» 28 декабря 2018 года
2. Из выступления М.Мирзиёева на совещании по повышению духовности. 2021. 19 января.

3. Духовность и совершенство. Книга 3. (Духовные публикации. Республиканский центр духовности и просвещения). Т., 1997. в 54
4. Еламанович, О, Э (2022, октябрь). Причины конфликтов в семейных отношениях. В архиве конференций (стр. 1-7)
5. Очилова Файёза Мансуровна. «О большом вкладе Хазрата Навои в современное созревание нашего родного языка» (НАЧАЛЬНОЕ «ВНУТРЕННЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ») GOLDEN BRAIN 1.33 (2023): 37-41.
6. Бойкобилова Нилуфар Узаконна. «THE THEORY OF THE SELF-ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' EDUCATIONAL ACTIVITIES IS BASED ON A SYNERGISTIC APPROACH.». Научно-методический журнал «Ментальное просвещение» 5.03 (2024): 101-110.
7. Бойкобилова Нилуфар «SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNI BOSHQARUV JARAYONIGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH (BOSHLANG 'ICH TA'LIM)». GOLDEN BRAIN 1.33 (2023): 85-88